

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСВОЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА УЗБЕКОЯЗЫЧНЫМИ СТУДЕНТАМИ: ВЛИЯНИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА НА ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ

Примова Венера Мусурмонкуловна

Старший преподаватель Университет Науки и Технологий, кафедра Tillar,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15373357>

Аннотация. В статье рассматриваются психолингвистические трудности, с которыми сталкиваются узбекоязычные студенты при изучении русского языка. Анализируются основные барьеры и влияние родного языка на фонетику, лексику и грамматику. Цель — выявить факторы, затрудняющие обучение, и предложить эффективные педагогические стратегии. Методология опирается на концепции психолингвистики и лингводидактики. Результаты могут быть полезны преподавателям и разработчикам программ для билингвальных студентов.

Ключевые слова: психолингвистика, освоение языка, русский язык, билингвизм, речевая деятельность, языковая интерференция, языковое сознание, обучение русскому языку, языковая личность, межкультурная коммуникация.

Annotation. The article deals with psycholinguistic difficulties faced by Uzbek-speaking students when learning Russian. The main barriers and the influence of native language on phonetics, vocabulary and grammar are analyzed. The aim is to identify the factors that impede learning and suggest effective pedagogical strategies. The methodology draws on concepts from psycholinguistics and linguodidactics. The results may be useful for teachers and program developers for bilingual students.

Keywords: psycholinguistics, language acquisition, Russian language, bilingualism, speech activity, language interference, language consciousness, Russian language teaching, language personality, intercultural communication.

Annotatsiya. Maqolada o'zbek tili ona tili bo'lgan talabalarning rus tilini o'rganishda duch keladigan psixolingvistik qiyinchiliklari ko'rib chiqiladi. Asosiy to'siqlar va ona tilining fonetika, lug'at hamda grammatikaga ta'siri tahlil etiladi. Maqsad - ta'limni qiyinlashtiradigan omillarni aniqlash va samarali pedagogik usullarni taklif qilishdan iborat. Metodologiya psixolingvistika va lingvodidaktika nazariyalariga asoslanadi. Tadqiqot natijalari o'qituvchilar va ikki tilli talabalar uchun dasturlar ishlab chiquvchilarga foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: psixolingvistika, til o'zlashtirish, rus tili, ikki tillilik, nutq faoliyati, til interferensiyasi, til ongi, rus tilini o'qitish, til shaxsiyati, madaniyatlararo muloqot.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобализации и межкультурной интеграции владение несколькими языками становится неотъемлемой частью профессиональной и личной компетентности. В Узбекистане, где узбекский язык является государственным, русский язык сохраняет значимую роль в образовании, науке и деловой сфере. Однако процесс освоения русского языка носителями узбекского языка сопряжен с рядом психолингвистических трудностей, обусловленных различиями в фонетической, лексической и грамматической структурах двух языков.

Проблема интерференции, возникающая вследствие влияния родного языка на изучение иностранного, широко обсуждается в научной литературе. Исследования показывают, что особенности родного языка могут как облегчать, так и затруднять освоение второго языка. В контексте узбекоязычных студентов, изучающих русский язык, наблюдаются специфические трудности, связанные с фонетическими и грамматическими различиями между этими языками¹.

Цель данного исследования заключается в выявлении ключевых психолингвистических факторов, влияющих на процесс освоения русского языка узбекоязычными студентами, и разработке эффективных методик преодоления возникающих барьеров. Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

- Проанализировать влияние фонетических и грамматических особенностей узбекского языка на изучение русского языка.
- Выявить основные виды интерференции, возникающие при освоении русского языка студентами, для которых узбекский является родным.
- Оценить эффективность современных лингводидактических подходов в преодолении психолингвистических трудностей.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения качества преподавания русского языка в узбекоязычной аудитории и разработки адаптированных методик обучения, учитывающих психолингвистические особенности студентов. Результаты работы могут быть полезны преподавателям, методистам и разработчикам учебных программ, направленных на оптимизацию процесса обучения русскому языку как иностранному.

Освоение второго языка является сложным процессом, на который влияют различные психолингвистические факторы. Для студентов с узбекским языком обучения, изучающих русский язык, эти факторы приобретают особую значимость, учитывая существенные различия между родным и изучаемым языками.

Одним из ключевых факторов является интерференция родного языка, проявляющаяся в переносе фонетических, лексических и грамматических особенностей узбекского языка на русский. Это может приводить к ошибкам в произношении, использовании слов и построении предложений. Например, различия в фонетических системах двух языков могут вызывать трудности в артикуляции определенных звуков русского языка.

Гипотеза аффективного фильтра, предложенная Стивеном Крашеном, подчеркивает влияние эмоциональных факторов на процесс усвоения языка. Негативные эмоции, такие как тревожность или неуверенность, могут создавать «аффективный фильтр», препятствующий эффективному восприятию и обработке языкового материала. Таким образом, создание благоприятной эмоциональной среды является важным условием успешного обучения².

Мотивация играет решающую роль в изучении второго языка. Высокий уровень мотивации способствует активному участию в учебном процессе и повышает

¹ Джусупов М. Речевая интерференция как результат двуединого отрицательного воздействия // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. - 2021. - Т. 12. - №1. - С. 23-40. doi: [10.22363/2313-2299-2021-12-1-23-40](https://doi.org/10.22363/2313-2299-2021-12-1-23-40)

² Дегтярёва Ирина Леонидовна Гипотеза усвоения-обучения Стивена Крашена // Евразийский научный журнал. 2019. №12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gipoteza-usvoeniya-obucheniya-stivena-krashena>

эффективность усвоения материала. В контексте узбекоязычных студентов мотивация может быть связана с прагматическими причинами, такими как необходимость использования русского языка в профессиональной деятельности, или с личными интересами и стремлением к расширению культурного кругозора.

Когнитивные стили обучения также влияют на процесс освоения языка. Некоторые студенты предпочитают аналитический подход, фокусируясь на грамматических правилах, тогда как другие отдают предпочтение интуитивному усвоению через практику и общение. Понимание индивидуальных когнитивных стилей позволяет адаптировать методики преподавания для достижения лучших результатов.

Социокультурный контекст обучения оказывает значительное влияние на процесс усвоения языка. Погружение в языковую среду, взаимодействие с носителями языка и участие в культурных мероприятиях способствуют более глубокому пониманию и быстрому освоению языка. Для студентов с узбекским языком обучения создание возможностей для практического применения русского языка в реальных ситуациях является важным элементом обучения.

Учет перечисленных психолингвистических факторов при разработке учебных программ и методик преподавания русского языка для студентов с узбекским языком обучения способствует повышению эффективности обучения и успешному преодолению возникающих трудностей.

Освоение русского языка узбекоязычными студентами сопряжено с рядом специфических трудностей, обусловленных межъязыковыми различиями. Эти трудности проявляются на фонетическом, лексическом и грамматическом уровнях.

Фонетические системы узбекского и русского языков значительно различаются, что приводит к специфическим трудностям в произношении. В узбекском языке отсутствуют некоторые фонемы, характерные для русского языка, такие как звуки [ц], [щ], [ы]. Это приводит к заменам или искажению этих звуков при произношении русских слов. Кроме того, в узбекском языке отсутствует редукция безударных гласных, что приводит к их гипердистинктивному произношению в русской речи. Например, безударные гласные в русских словах могут произноситься так же четко, как и ударные, что делает их речь менее естественной.

Лексические трудности при изучении русского языка студентами, для которых узбекский является родным, во многом связаны с различиями в значении и употреблении слов, которые на первый взгляд кажутся эквивалентными. Например, русское слово «удобный» охватывает широкий спектр значений — от комфортных условий («удобный стул») до благоприятных обстоятельств («удобный момент»). В узбекском языке для этих значений используются разные слова: *qulau* чаще относится к комфорту, а *mos* — к уместности или благоприятным условиям. В результате студенты могут некорректно использовать слово «удобный» в таких выражениях, как «удобная одежда» вместо «комфортная одежда» или «удобное расписание» вместо «подходящее расписание». Подобные расхождения усложняют понимание контекста и требуют специальной работы над семантикой слов.

Грамматические различия между узбекским и русским языками также создают препятствия в изучении. Узбекский язык относится к агглютинативным языкам, где грамматические значения выражаются с помощью аффиксов, присоединяемых к основе слова. В русском языке, напротив, широко используются флективные изменения, что

требует от студентов освоения сложной системы склонений и спряжений. Особые трудности вызывает падежная система русского языка, поскольку в узбекском языке отсутствует категория рода и падежные формы выражаются иначе. Это приводит к ошибкам в согласовании прилагательных с существительными и неправильному употреблению падежей³.

Таким образом, межъязыковые различия между узбекским и русским языками создают комплекс фонетических, лексических и грамматических трудностей для узбекоязычных студентов, изучающих русский язык. Понимание этих специфических препятствий является ключевым для разработки эффективных методик обучения и преодоления возникающих барьеров.

Освоение русского языка узбекоязычными студентами сопряжено с определёнными трудностями, обусловленными межъязыковыми различиями. Современные педагогические подходы и технологии направлены на эффективное преодоление этих барьеров, обеспечивая успешное овладение языком.

Коммуникативный подход акцентирует внимание на практическом использовании языка в реальных ситуациях общения. Он направлен на развитие навыков спонтанной речи, понимания и интерпретации смыслов, что особенно важно для студентов, изучающих русский язык как иностранный. Применение данного подхода способствует снижению языкового барьера и повышению мотивации обучающихся⁴.

Метод Шехтера основывается на идее, что изучение языка должно быть максимально приближено к естественному процессу овладения родным языком. Он предполагает использование осмысленных фраз и ролевых игр, что способствует развитию интуитивного чувства языка и снижению страха перед ошибками. Отсроченное изучение грамматики позволяет студентам сначала развить речевые навыки, а затем корректировать их, опираясь на уже имеющийся опыт⁵.

Лексический подход фокусируется на изучении часто употребляемых словосочетаний и фраз, что позволяет студентам быстрее адаптироваться к реальным речевым ситуациям. Этот метод способствует расширению словарного запаса и улучшению понимания структуры языка, что особенно полезно для преодоления лексических трудностей.

Метод обучения на основе задач предполагает выполнение студентами конкретных коммуникативных задач, что стимулирует использование изучаемого языка в практических ситуациях. Такой подход способствует развитию критического мышления и способности применять языковые знания для решения реальных проблем, что повышает эффективность обучения.

Интеграция информационных технологий, включая мультимедийные ресурсы и онлайн-платформы, предоставляют дополнительные возможности для индивидуализации

³ Sultonova, Sayyora. “МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УЗБЕКСКОЙ АУДИТОРИИ НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ.” Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research), CERN European Organization for Nuclear Research, 2023.

⁴ Чжан Гося Пути преодоления языковых трудностей в процессе изучения русского языка как иностранного (РКИ) // Проблемы современного педагогического образования. 2018. №59-1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/puti-preodoleniya-yazykovyh-trudnostey-v-protssesse-izucheniya-russkogo-yazyka-kak-inostrannogo-rki>

⁵ Малова И. Ю. Эмоционально-смысловой метод преподавания иностранного языка сегодня // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. 2010. №17. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/emotsionalno-smyslovoy-metod-prepodavaniya-inostrannogo-yazyka-segodnya>

обучения и повышения его интерактивности. Использование аудио- и видеоматериалов, а также виртуальных симуляций способствует улучшению восприятия и понимания языка, что особенно важно для студентов, испытывающих фонетические и лексические трудности⁶.

Для систематизации наиболее распространённых трудностей узбекоязычных студентов при изучении русского языка и методов их преодоления представлена таблица №1

Вид трудностей	Описание проблемы	Причины	Методики преодоления
Фонетические	Ошибки в произношении звуков [ц], [щ], [ы]; отсутствие редукции гласных	В узбекском языке нет аналогов этих звуков, редукция гласных отсутствует	Артикуляционная гимнастика, аудиотренинг, работа с фонетическими таблицами
Лексические	Ошибки в понимании значений слов, ложные друзья переводчика	Различия в семантических полях языков	Лексический подход, мнемонические техники, использование контекста
Грамматические	Ошибки в употреблении падежей, нарушение согласования слов	В узбекском языке нет категории рода, падежи выражаются иначе	Грамматические таблицы, задания на трансформацию предложений, коммуникативные упражнения
Мотивационные	Низкая мотивация к изучению языка, страх ошибок	Языковой барьер, отсутствие языковой среды	Коммуникативный метод, игровые технологии, эмоционально-смысловой метод Шехтера

Таблица №1. Трудности освоения русского языка узбекоязычными студентами и способы их коррекции

Приведённые в таблице трудности и способы их преодоления носят обобщённый характер, однако на практике они проявляются в различных формах. Для лучшего понимания ниже представлены конкретные примеры, иллюстрирующие наиболее распространённые ошибки узбекоязычных студентов при изучении русского языка.

Фонетические трудности

Узбекоязычные студенты часто испытывают затруднения при произношении звуков [ц], [щ], [ы], так как в узбекском языке они отсутствуют. Например, вместо слова «цыплёнок» может быть произнесено «сыплёнок», а слово «машина» может звучать как

⁶ Чжан Гося Пути преодоления языковых трудностей в процессе изучения русского языка как иностранного (РКИ) // Проблемы современного педагогического образования. 2018. №59-1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/puti-preodoleniya-yazykovyh-trudnostey-v-protssesse-izucheniya-russkogo-yazyka-kak-inostrannogo-rki>

«масина» из-за отсутствия мягкого [ш']. Отсутствие редукции безударных гласных приводит к чёткому произношению всех гласных в словах, что делает речь непривычной для носителей русского языка. Для коррекции фонетических ошибок эффективно применяется метод Шехтера, который предполагает постепенное погружение в язык через восприятие звучащей речи без принуждения к немедленному повторению. При этом студенты сначала слушают слова в естественной речи, а затем интуитивно начинают воспроизводить их с правильной артикуляцией.

Лексические трудности

Некоторые русские слова имеют ложных друзей переводчика, что вызывает ошибки в понимании. Например, слово «персонаж» в русском языке обозначает действующее лицо литературного произведения, фильма или игры, тогда как в узбекском *personaj* часто используется в значении «личность» или «человек». В результате студенты могут ошибочно сказать «он интересный персонаж» вместо «он интересная личность». Также трудности вызывает многозначность русских слов. Например, слово «ключ» может означать не только предмет (ключ от двери), но и источник воды (родник) или важный элемент решения проблемы (ключ к успеху). Для устранения подобных ошибок широко применяется мнемоническая техника, заключающаяся в создании ассоциативных связей. Например, студентам предлагается связать слово «ключ» с изображением дверного замка, родника и головоломки, чтобы запомнить его различные значения.

Грамматические трудности

Проблемы возникают при употреблении падежей, так как в узбекском языке их выражение отличается от русской системы. Например, в узбекском языке «Я иду в школу» передаётся конструкцией с послелогом («Мен мактабга бораяпман»), тогда как в русском падежная система требует винительного падежа (в школу). Это приводит к ошибкам, таким как «Я иду школа» вместо «Я иду в школу». Преподаватели используют методику грамматических трансформаций, в которой студенты последовательно изменяют слова в предложениях, фиксируя правильные формы на практике.

Мотивационные трудности

Из-за отсутствия языковой среды русская речь воспринимается как нечто искусственное, и студенты боятся делать ошибки. Например, в учебных аудиториях они могут избегать участия в дискуссиях, даже если хорошо знают материал. Это требует использования игровых методик и ролевых ситуаций, где ошибки воспринимаются не как неудачи, а как часть учебного процесса. В рамках метода Шехтера создаются коммуникативные упражнения, в которых студенты взаимодействуют без жёсткого контроля грамматики, что помогает им преодолеть языковой барьер и обрести уверенность в устной речи. Одним из эффективных коммуникативных упражнений является метод погружения в языковую среду, когда студенты получают задание общаться исключительно на русском языке в течение определённого времени, например, во время обсуждения заданной темы или выполнения проектной работы. Другое полезное упражнение — имитация реальных ситуаций, при котором студентам предлагается разыграть сценки, связанные с бытовыми или профессиональными диалогами (например, «Поход в магазин», «Запись к врачу» или «Собеседование на работу»). Эти задания помогают снять языковой барьер и мотивируют студентов использовать русский язык естественным образом, без страха ошибиться.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение русского языка узбекоязычными студентами сопровождается рядом специфических трудностей, обусловленных фонетическими, лексическими и грамматическими различиями между языками. Непривычные звуки, отсутствие аналогов некоторых русских фонем и различия в ударении усложняют восприятие речи и её воспроизведение. Лексическая интерференция приводит к ошибочному использованию слов, а несоответствия в грамматических структурах создают дополнительные барьеры при построении фраз и освоении синтаксических моделей.

Современные методики преподавания направлены на преодоление этих препятствий за счёт комплексного подхода к обучению. Коммуникативные практики создают условия для естественного применения языка, снижая страх перед ошибками и повышая уверенность студентов в устной речи. Лексический подход позволяет быстрее расширять активный словарный запас, а использование мультимедийных технологий делает процесс обучения более динамичным и персонализированным. Важную роль играет эмоциональная вовлечённость студентов, которая достигается за счёт игровых элементов, диалоговых ситуаций и погружения в языковую среду.

Для успешного усвоения русского языка необходимо учитывать индивидуальные особенности студентов, сочетая различные педагогические стратегии и адаптируя их под конкретные образовательные условия. Создание благоприятной атмосферы, поощрение практического применения языка и использование инновационных методик позволяют значительно повысить эффективность обучения, делая его не только продуктивным, но и увлекательным процессом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Джусупов М. Речевая интерференция как результат двуединого отрицательного воздействия // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. - 2021. - Т. 12. - №1. - С. 23-40. doi: 10.22363/2313-2299-2021-12-1-23-40
2. Дегтярёва Ирина Леонидовна Гипотеза усвоения-обучения Стивена Крашена // Евразийский научный журнал. 2019. №12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gipoteza-usvoeniya-obucheniya-stivena-krashena>
3. Sultonova, Sayyora. “МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УЗБЕКСКОЙ АУДИТОРИИ НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ.” Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research), CERN European Organization for Nuclear Research, 2023.
4. Чжан Гося Пути преодоления языковых трудностей в процессе изучения русского языка как иностранного (РКИ) // Проблемы современного педагогического образования. 2018. №59-1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/puti-preodoleniya-yazykovyh-trudnostey-v-protssesse-izucheniya-russkogo-yazyka-kak-inostrannogo-rki>
5. Малова И. Ю. Эмоционально-смысловой метод преподавания иностранного языка сегодня // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. 2010. №17. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/emotsionalno-smyslovoy-metod-prepodavaniya-inostrannogo-yazyka-segodnya>